

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ҳайитов Шерзод Рахматуллаевич, Olimov Sherbek Sodiq o‘g‘li HUQUQIY MANFAAT: NAZARIY - HUQUQIY Tahlil.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович СОДЕРЖАНИЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.....	12
3. Адилходжаев Шерзод Шухратович РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	27
4. Babajanova Dinara Islamovna REPRODUKTIV TURIZM MASALARI: AXLOQIY VA HUQUQIY JIHATLAR.....	36
5. Топилдиев Бахромжон Рахимжонович, Раҳимжонов Акмалжон Бахромжон ўғли МОЛ-МУЛКНИ ИШОНЧЛИ БОШҚАРИШ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	44
6. Аскарова Бахытгуль Полатовна ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР, МАВЖУД МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
7. Allanova Azizaxon Avazxonovna JINOYATLARNING OLDINI OLISH TIZIMI.....	61
8. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИДА САБАБИЙ БОҒЛАНИШ НАЗАРИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУАММОЛАРИ.....	69
9. Миршаева Камола Олимовна АЁЛЛАР ТОМОНИДАН ҒАРАЗ МАҚСАДЛАРДА ЗЎРЛИК ИШЛАТИБ, СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТИПОЛОГИЯСИ.....	83
10. Сайдуллоев Аҳадхон Абдуллоевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ.....	93
11. Аҳмадов Алимардон Аҳмадович “ЖИНОЙ АКТИВЛАР”НИ ЧЕТ ДАВЛАТЛАРДАН ҚАЙТАРИШДА ЖИНОЯТ- ПРОЦЕССУАЛ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МУАММОЛАРИ ВА БУ БОРАДА ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	104
12. Джураев Ихтиёр Бахтиёрович ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ШАХСНИНГ ШАЪНИ ВА ҚАДР-ҚИММАТИНИ ҲУРМАТ ҚИЛИШ.....	113

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Babajanova Dinara Islamovna,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Fuqarolik huquqi kafedrası dotsenti,
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
E-mail: d.babajanova@tsul.uz

REPRODUKTIV TURIZM MASALARI: AXLOQIY VA HUQUQIY JIHATLAR

For citation: Babajanova Dinara Islamovna. ISSUES OF REPRODUCTIVE TOURISM: ETHICAL AND LEGAL ASPECTS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 7, pp. 36-43

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8122298>

ANNOTATSIYA

Reproduktiv turizm yoki “transchegaraviy reproduktiv yordam” – bu odamlar reproduktiv texnologiyalardan foydalanish uchun xalqaro chegaralarni kesib o‘tadigan hodisa. Transchegaraviy reproduktiv yordamning eng tez rivojlanayotgan toifalaridan biri – bu xalqaro surrogatlik, bu yerda bepusht mijozlar chet ellik surrogat onalarning pullik xizmatlaridan foydalanish uchun dunyo bo‘ylab sayohat qilishadi. Bu noyob huquqiy, axloqiy va xavflarni boshqarish muammolariga duch keladigan ko‘p milliard dollarlik global sanoat hisoblanadi. Bitim tomonlarining barchasi muayyan xavflarga duch kelishadi. Surrogat onalar uchun tavakkalchilik ularning iqtisodiy zaifligi tufayli roziligi natijada va adolatsiz narxdan bo‘lsa ham foydalanish imkoniyatidan kelib chiqadi. Shu bilan birga, reproduktiv xizmatlarni olish uchun sayohat qilish zarurati odamlarni o‘z mamlakatlaridan chiqib ketishga majbur qiladigan qonuniy cheklovlar va ushbu xizmatlardan foydalanish uchun bemorlarni xorijiy mamlakatlarga jalb qiladigan xizmatlar ochiqligi bilan belgilanadi. Tibbiy turizmning barcha turlarida maqsad, odatda, tejamkorlik va maqbullikdir, ya'ni chet elda xizmatlarning arzonligi, shuningdek xizmat uchun kutish ro‘yxatini yoki xizmat uchun ichki huquqiy to‘siqni chetlab o‘tish imkoniyatlaridir. Biroq, transchegaraviy yordam ko‘rsatish sabablari murakkab bo‘lishi mumkin va murojaat qilinayotgan xizmatning xususiyatiga bog‘liq.

Kalit so‘zlar: surrogat onalik, reproduktiv salomatlik, reproduktiv turizm, gestatsion surrogat onalik, altruizm, tijoriy surrogat onalik, xavflar.

Бабажанова Динара Исламовна,
Доцент кафедры Гражданское право Ташкентского
государственного юридического университета
доктор философии (PhD) по юридическим наукам
E-mail: d.babajanova@tsul.uz

ВОПРОСЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ТУРИЗМА: ЭТИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

АННОТАЦИЯ

Репродуктивный туризм или «трансграничная репродуктивная помощь» — это явление, при котором люди пересекают международные границы, чтобы получить доступ к репродуктивным технологиям. Одной из самых быстрорастущих категорий трансграничной репродуктивной помощи является международное суррогатное материнство, когда бесплодные клиенты путешествуют по миру, чтобы воспользоваться платными услугами иностранных суррогатных матерей. Это многомиллиардная глобальная индустрия, которая сталкивается с уникальными юридическими, этическими проблемами и проблемами управления рисками. Все стороны сделки сталкиваются с определенными рисками. Риск для суррогатных матерей связан с тем, что они соглашаются из-за своей экономической уязвимости и возможности их использования, даже если по несправедливой цене. В то же время необходимость поездок для получения репродуктивных услуг определяется правовыми ограничениями, вынуждающими людей покидать родные страны, и доступностью услуг, привлекающих пациентов в зарубежные страны для доступа к этим услугам. Во всех видах медицинского туризма целью обычно является экономичность и доступность, имея в виду стоимость услуг за границей, а также возможность обойти листы ожидания на услуги или внутренние правовые барьеры на получение услуг. Однако причины для трансграничной поддержки могут быть сложными и зависеть от характера запрашиваемой услуги.

Ключевые слова: суррогатное материнство, репродуктивное здоровье, репродуктивный туризм, гестационное суррогатное материнство, альтруизм, коммерческое суррогатное материнство, риски.

Babajanova Dinara Islamovna,

Associate Professor of Civil Law Department
of Tashkent State University of Law
Doctor of Philosophy (PhD) in Law
E-mail: bdinka1985@mail.ru

ISSUES OF REPRODUCTIVE TOURISM: ETHICAL AND LEGAL ASPECTS

ANNOTATION

Reproductive tourism or "cross-border reproductive assistance" is a phenomenon in which people across international borders to gain access to reproductive technologies. One of the fastest growing categories of cross-border reproductive assistance is international surrogacy, where infertile clients travel the world to use the paid services of foreign surrogates. It is a multi-billion dollar global industry that faces unique legal, ethical and risk management challenges. All parties to a transaction face certain risk. The risk for surrogate mothers is that they agree because of their economic vulnerability and the possibility of being exploited, even if at an unfair price. At the same time, the need to travel for reproductive services is determined by legal restrictions that force people to leave their home countries, and the availability of services that attract patients to foreign countries to access these services. In all types of medical tourism, the goal is usually cost-effectiveness and affordability, referring to the cost of services abroad, as well as the ability to bypass waiting lists for services or domestic legal barriers to receiving services. However, the reasons for cross-border support can be complex and depend on the nature of the service requested.

Keywords: surrogacy, reproductive health, reproductive tourism, gestational surrogacy, altruism, commercial surrogacy, risks.

Tijorat maqsadidagi surrogat onalikning dunyo sanoati – ayollarning bola tugʻilishi uchun oʻz mijozlariga qornini ijaraga berish bilan bogʻliq hodisa boʻlib, uning narxi yiliga taxminan 6 milliard AQSH dollari deb baholanmoqda. Mijozlar pullik surrogat onalarni yollash uchun xalqaro

chegaralarni kesib o'tganda, ular "fertil turizmi", "transchegaraviy reproduktiv yordam" (CBRC - cross-border reproductive care) yoki "reproduktiv surgun" deb nomlangan reproduktiv turizm fenomenida qatnashadilar [1]. Ushbu hodisa urug'lantirish, implantatsiyadan oldingi genetik diagnostika, gametalar olish yoki boshqa ko'plab xizmatlarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan Tijorat yordamidagi reproduktiv texnologiyalarni (VRT) izlash bo'yicha har qanday faoliyatni tavsiflaydi. Biroq, surrogat onalarni yollash xatarlarni boshqarish, axloq qoidalari va me'yoriy-huquqiy bazani yaratish nuqtai nazaridan alohida muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu masalalarning ba'zilar muallif tomonidan avvalgi ilmiy maqolalarda ko'rib chiqilgan [2-5].

VRTni qo'llash bo'yicha dunyoda yetakchiga aylanib borayotgan Hindistonda surrogatlik mamlakatning 3000 ga yaqin ixtisoslashgan klinikalariga taxminan 400 million dollarga yaqin daromad keltiradi [6]. Amerika Qo'shma Shtatlari surrogat onalik xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha yana bir yetakchi davlat hisoblanadi, Kaliforniya va N'yuyors surrogat tug'ilishlar bo'yicha yetakchi shtatlar sifatida e'tirof etiladi, ularda yiliga 100 ga yaqin chaqaloqlar tug'iladi [7]. Tasdiqlanmagan dalillar shuni ko'rsatadiki, Tailand, Ukraina va Rossiya xalqaro mijozlar uchun surrogat onalikning boshqa mashhur makonlari sanaladi, Meksika, Nepal, Pol'sha va Gruziya esa shunga o'xshash mavqeni egallash borasida kurashmoqda [8].

Gestatsion surrogat homiladorlik an'anaviy surrogat homiladorlikdan farq qiladi, chunki an'anaviyda surrogat ona o'z tuxumlaridan foydalangan holda homilador bo'ladi, ko'pincha sun'iy urug'lantirish orqali, gestatsionda esa in vitro embrionlarni yaratish uchun reproduktiv texnologiyalarga ishoniladi, boshqa kishilarning urug' va tuxum hujayralaridan foydalangan holda surrogat ona tomonidan inkubatsiya qilinadi. Gestatsion surrogat onalikni ajratib ko'rsatuvchi xususiyati shundaki, surrogat ona ishlab chiqarilayotgan bola bilan genetik jihatdan bog'liq emas, shu boisdan nazariy tomondan tijorat bitimi huquqiy va hissiy muammolarni kamroq yaratadi.

So'nggi yillarda xalqaro surrogat onalik xalqaro cheklovlarning qat'iy emasligi, gestatsion surrogatlikning soddalashtiradigan texnologiya yutuqlari tufayli ham mashhurlikka erishdi. Tijorat surrogat onalikka Hindistonda 2002 yilda ruhsat berildi, lekin Hindistonda surrogat onalikni rivojlantirish 2004 yil yanvar oyidan boshlangan, unda buvi qiz egizaklarni dunyoga keltirgan edi [9]. Ko'pgina Hindistondagi VRT klinikalari chet ellik mijozlarga surrogatlik xizmatlarini taklif qilishda va reklama qilishda ikkilanayotgan bo'lsalar-da, ushbu klinikalar veb-saytlari tahlili shuni ko'rsatadiki, reproduktiv turizm Hindistondagi yordamchi

reproduktiv texnologiyalar klinikalari biznesining katta qismini tashkil qiladi, bunda sayyohlar uchun eng qulay joylar taklif qilinadi va surrogatlik esa xalqaro mijozlar uchun kuchli motivatsiya bo'lishi mumkin [10].

Muayyan mamlakat ichida ham, xalqaro miqyosda ham surrogatlik darajasi to'g'risida ma'lumot juda kam. Bu ishonchli xalqaro hisobot tizimining yo'qligi bilan bog'liq. AQSHda, qoida tariqasida, faqat gestatsion surrogatlik haqida xabar beriladi, an'anaviy surrogatlikning tarqalishi yoki mashhurligi haqida deyarli ma'lumotlar mavjud emas. Yordamchi reproduktiv texnologiyalar jamiyati ma'lumotlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda har yili faqat gestatsion surrogatlik natijasida 1000 dan ortiq bola tug'iladi [7].

Boy mamlakatlar aholisi har xil turdagi tibbiy yordam olish uchun iqtisodiy jihatdan kam rivojlangan mamlakatlarga tobora ko'proq sayohat qilmoqda. Tibbiy sayyohlarning aniq soni noma'lum bo'lsa-da, tasdiqlanmagan xabarlariga ko'ra, ularning soni yiliga yuz mingdan bir necha milliongacha yetadi. Dunyo bo'ylab reproduktiv xizmatlarga maxsus murojaat qilayotganlar soni ham noma'lum, ammo, katta ehtimol bilan, faqat Yevropaning o'zida ular o'n minglarni tashkil etadi [11].

Qoida tariqasida, reproduktiv xizmatlarni olish uchun sayohat qilish zarurati odamlarni o'z mamlakatlaridan chiqib ketishga majbur qiladigan qonuniy cheklovlar va ushbu xizmatlardan foydalanish uchun bemorlarni xorijiy mamlakatlarga jalb qiladigan xizmatlar ochiqligi bilan belgilanadi. Tibbiy turizmning barcha turlarida maqsad, odatda, tejamkorlik va maqbullikdir, ya'ni chet elda xizmatlarning arzonligi, shuningdek xizmat uchun kutish ro'yxatini yoki xizmat uchun ichki huquqiy to'siqni chetlab o'tish imkoniyatlaridir. Biroq, transchegaraviy yordam ko'rsatish sabablari murakkab bo'lishi mumkin va murojaat qilinayotgan xizmatning xususiyatiga bog'liq.

Tibbiy sayyohlarni ikki turga bo'lish mumkin: sifatga sezgir va narxga sezgir. Birinchi turga, qoida tariqasida, ta'minlangan va chet elda sifatliroq va qimmatroq yordam izlayotgan insonlar kiradi. Ikkinchi turga, esa, arzonlashtirilgan narxda shoshilinch bo'lmagan protseduralarni izlayotgan o'rta sinf vakillari kiradi. Reproaktiv sayyohlar ikkinchi turga tegishlidir, ularning motivatsiyasi xarajatlardan oshib ketgan taqdirda ham. Kanada kabi ba'zi mamlakatlar pullik surrogatlikni taqiqlaydi. Ya'ni, altruistik surrogatni topish uchun kurashayotgan kanadaliklar uchun, narxidan qat'i nazar, yumshoqroq yurisdiksiyaga sayohat asosiy motivga aylanadi.

Surrogat onalarni izlayotgan kishilarning motivlarini maxsus o'rganadigan kam sonli tadqiqotlar mavjud, ammo ular ayrim xususiyatlarni ochib beradi. Yangi Zelandiyada o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ushbu mamlakatga kelgan mijozlar o'zlarining mamlakati yurisdiksiyasida gamet donorlarning cheklanganligi, davolanish uchun muvofiqlik mezonlariga javob berishdagi qiyinchiliklar va davolanishning ayrim turlari qonuniy ravishda taqiqlangan [12].

CBRC ma'qullaydigan huquqiy taqiqlar ikki xil: bepustlikni davolash xizmatlariga kirishi mumkin bo'lgan shaxslarni belgilashda va bepustlikni davolash qanday tartibda amalga oshirishda cheklovlar bo'lishi mumkin. Ba'zi mamlakatlarda bemorning yoshi, oilaviy ahvoli va jinsiy orientatsiyasiga cheklovlar qonuniy ravishda o'rnatilganligi sababli kekxa, yolg'iz va gomoseksual odamlarni boshqa davlatlarga najot izlab kelishga undaydi. Aksincha, AQShning ayrim shtatlarida kamsitilmaslik to'g'risidagi qat'iy qonunlar VRT klinikalariga turli demografik omillar, jumladan, irqi, millati, oilaviy holati va jinsiy orientatsiyasiga asoslanib, davolashdan bosh tortishni taqiqlaydi.

Ko'plab rag'batlantiruvchi omillar bo'lishiga qaramay, barcha reproduktiv sayyohlar uchta asosiy xususiyatga ega: ular bilan genetik jihatdan bog'liq bo'lgan bolaga ega bo'lish istagi, bu bolani tabiiy ravishda ishlab chiqara olmaslik va tug'ilish uchun katta resurslarni sarflashga tayyorlik.

Surrogat onalarning motivlari va tavsiflari kamroq o'rganilgan. Bir olimning ta'kidlashicha, "inson tanasining resurslari" aholisi kam daromad ko'ruvchi davlatlarda ko'proq, chunki ularda kambag'al va zaif bo'lgan insonlar ko'pchilikni tashkil etadi, boy mamlakatlar fuqarolari esa o'z sohlig'i va hayotini havf ostiga qo'yishni ma'qul ko'rmaydi, kambag'al kishilar hayotini kichik moliyaviy rag'batlantirish uchun tikishdan cho'chimaydi.

Shunday qilib, surrogat onalarning asosiy motivatsiyasi moliyaviy deb taxmin qilinadi, hindistonlik surrogat onalar 6000 dollargacha pul ishlashlari mumkin (odatda amerikalik surrogat ona shunday xizmat uchun 20000 dollar ishlab topadi), ammo bu ular boshqacha yo'l bilan pul topishi mumkin bo'lganidan ancha ko'pdir, garchi altruizm hissi amal qilgan taqdirda ham. Bundan tashqari, hindistonlik surrogat onalarning ishtiroki o'z mijozlaridan bepustlik "la'natini" olib tashlashga yordam berishga qaratilgan diniy istak degan ba'zi qiziq takliflar ham mavjud [13].

Darhaqiqat, Hindistonda surrogat onalar kim ekanligi haqida kam narsa ma'lum, chunki klinikalar tadqiqotchilar bilan bunday ma'lumotlarni baham ko'rishga ikkilanmoqda. Biroq, ular, ehtimol, kam ma'lumotli va past ijtimoiy mavqega ega ekanligi haqida ba'zi fikrlar mavjud.

Ba'zi gametalarning kasallik vektori sifatidagi potentsial roli va sog'liqqa havflari haqida tadqiqotlar mavjud. Gestatsion surrogatlik sanoati bilan bog'liq xatarlar asosan axloqiy, iqtisodiy, moliyaviy va huquqiy xususiyatga ega va ularni yetti toifaga bo'lish mumkin: 1) kelib chiqqan mamlakat uchun xavflar (mijozning kelib chiqqan davlati); 2) boradigan mamlakat uchun xavflar; 3) murojaat yetuvchilar uchun xavflar; 4) surrogat onalar uchun xavflar; 5) VRT protseduralarini bajaradigan klinikalar va klinitsistlar uchun xavflar; 6) tibbiyot turizmi targ'ibotchilari, sug'urta kompaniyalari, nodavlat tashkilotlar va surrogatlik sohasiga ikkinchi darajali qiziqish bilan qaraydigan tibbiyot xodimlari kabi vositachi shaxslar uchun xavflar; va 7) surrogatlik natijasida tug'ilgan bolalar uchun xavflar.

Reproduktiv turist kelib chiqqan mamlakat duch keladigan xatarlar huquqiy yoki iqtisodiy xarakterga ega. Bundan tashqari, tartibga solish masalalari jamoat qadriyatlarini aks ettiradi, mamlakat esa ushbu qadriyatlarga mos tartiblarni belgilaydi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan, tibbiy turizmning har qanday turiga qarshi keng tarqalgan dalillardan biri shundaki, sayyoh o'z pulini o'z yurisdiksiyasida emas, balki chet el qonunchiligiga muvofiq sarflaydi. Ularning xarajatlari tibbiy davolanish va sayohat bilan bog'liq xizmatlarni o'z

ichiga oladi. Bu sohaning hajmi va narxini hisobga olgan holda yuboruvchi davlat buni muhim miqdor deb hisoblaydi va u mamlakatning daromad olish imkoniyatlarini kamaytirishi mumkin.

Huquqiy nuqtai nazardan, agar sayohatchilar kelib chiqqan mamlakatda cheklovlardan qochish uchun chegaralarni kesib o'tsalar, unda ushbu mamlakatning o'z cheklovlarini amalga oshirish qobiliyati va tayyorligi shubha ostiga qo'yiladi. Davlatlar o'z mamlakatlarida noqonuniy xatti-harakatlarni sodir etgan, ammo bu harakat sodir bo'lgan yurisdiksiyada qonuniy bo'lgan o'z fuqarolarini javobgarlikka tortishga qaror qilgan holatlar mavjud.

Chet eldan qonunni buzgan fuqarolar qaytib kelganda, davlatning o'z qonunlarini bajarishni istamasligi noqonuniy harakatni so'zsiz tasdiqlashdir, deb qaraladi. Kanada kabi mamlakatlarda, pullik surrogat onalik Insonning yordamchi reproduksiyasi to'g'risidagi qonun tomonidan ruxsat etilmaydi, shunday bo'lsa-da, pullik surrogat onalik natijasida tug'ilgan bolalar uchun Kanada fuqaroligini berish tartibi bor.

Reproduktiv turist kelib chiqqan mamlakat uchun xalqaro surrogatlik bilan bog'liq xavflar kabi, reproduktiv xizmatlar ko'rsatadigan mamlakat duch keladigan xatarlarni uch toifaga bo'lish mumkin: moliyaviy, huquqiy va qadriyatga asoslangan. Rivojlanayotgan va foydali surrogatlik sanoatiga ega bo'lgan Hindiston kabi mamlakat uchun moliyaviy foyda katta ahamiyatga ega. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, tibbiy bilim va resurslar Hindiston fuqarolari tomonidan ishlab chiqarilgan va to'langan bo'lsa-da, chet ellik mijozlar bundan foyda ko'rishmoqda. Bu tibbiy turizmning barcha turlarida eng keng tarqalgan tanqidlaridan biridir: mamlakat soliq to'lovchilari shifokorlarning e'tiboridan foydalanishlari kerak, chunki ta'lim va infratuzilmani qo'llab-quvvatlash soliq to'lovchilar tomonidan subsidiyalangan.

Mamlakat qonunlari o'z xalqining qadriyatlarini aks ettiradi, deb taxmin qilingan bo'lsa-da, yetarli darajada kuchli soha qonunlarga uning ehtiyojlarini aks ettirish uchun ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun, Hindiston qoidalarida gestatsion surrogat ona tug'ruq vaqtida barcha ota-ona huquqlaridan voz kechishi va bu qoida sohaga foyda keltirishi aytilgan. Aksincha, AQShning Michigan shtati surrogat shartnomalarini umuman tan olmaydi [14]. Hindiston amaliyoti o'z fuqarolarining qadriyatlarini qay darajada aks ettirishi noma'lum.

Bundan tashqari, sohaning jadal o'sishi va uning globallashtirish tabiati, albatta, turli mamlakatlarning amaliyotlari va qadriyatlarini bunday tez o'zgarishlarga madaniy jihatdan tayyor bo'lmasligi mumkin. Masalan, konservativ Hind qishloq ayolining noan'anaviy orientatsiyadagi ikki chet ellik erkak uchun bolani ko'tarishi g'alati. Bir jinsli oilalarni yaratish surrogat onalar jamoasi uchun yangi tajriba bo'lishi mumkin.

Dunyo bo'ylab sayohat qiladigan va o'z oilalarini yaratish uchun katta mablag' sarflaydigan odamlar tabiatan zaifdir. Qoida tariqasida, ular ko'p yillar davomida biologik bepushtlik bilan kurashdilar va ko'p azoblardan so'ng surrogatlikning xalqaro yo'lini tanladilar. Yuqori muvaffaqiyat darajasi, to'siqsiz huquqiy protseduralar, surrogatlik bo'yicha murakkab muzokaralar va qulay sayohatlar haqida shubhali obro'ga ega klinikalar va brokerlarning tasdiqlanmagan va'dalari tufayli havf va tahdidlar bo'lishi mumkin.

Surrogat onalar uchun xavflar ijtimoiy, huquqiy, jismoniy yoki hissiy bo'lishi mumkin va ularning barchasi erk-irodaga hurmat va ushbu erk-irodadan foydalanish o'rtasida joylashgan bo'ladi. Ayolning o'z tanasidan o'z xohishiga ko'ra foydalanish huquqini tan olish uning erk-irodasi deb rasmiylashtirish mumkin. Uning xatti-harakatlari ba'zilar uchun yoqimsiz bo'lishi mumkin, ammo G'arb liberal axloqiy tizimi uning jismoniy mehnat, jinsiy xizmatlar, organlar yoki to'qimalar orqali ishtirok etish bo'ladimi, uning tanasi bilan bog'liq tijorat bitimida ishtirok etish mumkinligini va roziligini bildirish huquqini alohida ta'kidlaydilar.

Boshqa tomondan, surrogat onalar (Hindiston kabi kam daromadli mamlakatlarda) asosan iqtisodiy huquqdan mahrum deb hisoblanishini hisobga olsak, ularning erk-irodasi umidsizlik va zaiflik makonida ekanligi va shu tartibda ifodash oqilonadek ko'rinadi. Bunday erk-irodaning afzalliklarini umidsizlikdan foydalanish deb ta'riflash mumkin. Shunday qilib, iqtisodiy va ta'lim jihatidan nochor surrogat onalar uchun xavflar ularning yekspluatatsiyaga nisbatan zaifligi tufayli yuzaga keladi.

Xamberd [15] surrogat onalarning farovonligi haqida qayg'urar ekan, ularning farovonligi, tovarlashtirish va ekspluatatsiya qilish haqidagi argumentlarga bo'lish mumkin, deb ta'kidlaydi. Muallif bundan tashqari, xalqaro surrogatlikka nisbatan yagona to'g'ri e'tirozni bildiradi, ya'ni surrogat onalardan juda kam kompensatsiya to'lash orqali foydalaniladi, bunda narx standartlari muvofiqligini ta'minlash kerakligini ko'rsatadi, shunda "adolatli savdo surrogatligi"ga erishiladi.

Surrogat onalar uchun biologik xavflar barcha homilador ayollarga xosdir va VRT protseduralarida ko'p homiladorlik xavfi ortadi, bu esa surrogat ona uchun ham, homila uchun ham muammo tug'diradi. Homiladorlikning fiziologik natijalari migren va bel og'rig'idan diabet, yuqori qon bosimi yoki tug'ilishning qaytarilmas buzilishigacha, o'ta og'ir holatlarda o'limgacha o'zgarishi mumkin. Barcha surrogat onalar duch keladigan hissiy xavf – bu bolaga potensial hissiy bog'liqlik bo'lib, bola tug'ilgandan keyin undan darhol voz kechishi kerak. Tug'ishdan keyingi muammolarga chandiqlar va kesish natijasida yuzaga kelgan jismoniy nuqsonlar, shuningdek tug'ruqdan keyingi depressiya kiradi.

Bundan tashqari, Hindiston kabi mamlakatlarda iqtisodiy jihatdan kambag'al surrogat onalar alohida ijtimoiy xavf-xatarlarga duch kelishadi, jumladan uning jamoalari norozi bo'lishi va erlari tomonidan rad tilishi mumkin. Ushbu turdagi xatarlar kamdan-kam, agar mavjud bo'lsa xabardor qilish orqali jamoatdan yoki erdan rozilik olinadi va agar erk-iroda haqiqatan ham hurmat qilinsa, axloqiy nuqtai nazardan qabul qilinishi kerak.

Millatning savdo va ko'payish o'rtasidagi munosabatlar vertsiyasini kontseptualizatsiya qilish usuli oxir-oqibat bu millatning o'z qadriyatlarini tushunishiga xizmat qiladi. Shuningdek, u davlatning o'z xalqiga nisbatan roli va mas'uliyatini tushunishini ifodalaydi. Surrogatlik to'g'risidagi qonunlarning ishlab chiqilishi bir vaqtning o'zida surrogatlik sohasining evolyutsiyasini shakllantiradi va qonunlarning o'zi xuddi shu soha tomonidan shakllantiriladi. Surrogat onaga yoqmaydigan va mijozga ma'qul kelmaydigan qonunlari bo'lgan mamlakat eng kam huquqiy to'siqlarni izlayotgan reproduktiv sayyoh uchun yanada jozibali joy. Misol uchun, Michigan shtatidagi Surrogat ota-ona to'g'risidagi qonun surrogatlik shartnomalarini tan olishga ruxsat bermaydi, ya'ni surrogat onaga vasiylik orqali kuchli huquqlari bor. Shu bilan birga, Hindiston qonunchiligi surrogat shartnomasining qonuniyligini aniq tan oladi va shu bilan mijozga ko'proq kafolatlar beradi. Shunday qilib, tartibga solish yondashuvlari jamiyatning axloqiy tebranishlarini qondirish va potensial daromadli soha imkoniyatlarini kengaytirish o'rtasidagi nozik chiziqda muvozanatlashishi kerak.

Mamlakatlar uchun surrogatlik bo'yicha milliy huquqiy pozitsiyani o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to'g'risidagi konventsiyasiga va Bolalarni himoya qilish va xorijiy farzandlikka olish bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi Gaaga konventsiyasiga muvofiq bo'lishi kerak. Bularda bolalarning asosiy huquqlari va bolalarni o'g'irlash, sotish yoki savdosining oldini olish majburiyatlariga e'tibor qaratiladi.

Bunday ko'rsatmalar bilan ham xalqaro me'yoriy-huquqiy baza bir xil emas va ko'plab mamlakatlarda aynan shu sohada hukumat tuzilmalari umuman yo'q. Xalqaro surrogatlik uchun mijozlarning asosiy qismini (AQSH, Avstraliya, Kanada, Yangi Zelandiya, Isroil va Buyuk Britaniya) taqdim etadigan asosiy G'arb mamlakatlariga kelsak, AQShdan tashqari barcha masalalar davlatlar tomonidan tartibga solingan va gestatsion va an'anaviy surrogatlik, pullik va tekin surrogatlik o'rtasida farqlar belgilangan, ularning birinchisida jinoyat alomatlari mavjud taxmin qilinadi, ikkinchisida emas [10]. VRT yordamida tug'ilgan bolalarga doir repatriatsiya bilan bog'liq siyosat xorijda juda farq qiladi: ba'zi mamlakatlarda ota-onalar tug'ilgan bolani qonuniy tartibda farzandlikka olishni talab qilinadi, bu bola genetik nisbiy bo'lsa ham. Bu shunday talqin qilinadiki, tijorat gestatsion surrogatlar tomonidan tug'ilgan bolalar asrab olinmaguncha fuqarolikka ega bo'la olmaydilar, ya'ni oddiygina tug'ilish avtomatik ravishda ushbu mamlakat fuqaroligini berishga sabab bo'lmaydi va shu bilan ushbu davlat bolalarni parvarish qilish majburiyatlarining aksariyatidan ozod bo'ladi. Isroil davlat tomonidan nazorat qilinadigan surrogatlikni joriy qilgan birinchi mamlakat bo'lib, unda har bir surrogatlik shartnomasi hukumat tomonidan alohida tasdiqlanishi kerak [16]. Embriyon homiladorlik shartnomalari to'g'risidagi qonunga binoan surrogat onalar yolg'iz, beva yoki ajrashgan bo'lishi kerak. Surrogatlikka Gruziyada qonun bilan ruxsat berilgan, ammo qoidalar

surrogat shaxslarga bolaga bo'lgan har qanday huquqlardan foydalanishni qat'iyan taqiqlaydi. Ba'zi mamlakatlarda, masalan, Rossiyada, surrogatlik uchun tibbiy xulosalar talab qilinadi.

Yaponiyada surrogatlik butunlay taqiqlangan. Hatto, shifokorlar, agentlar va mijozlar tijorat surrogatlik kelishuvlari uchun jazolanishi mumkin [17]. Ko'rinib turibdiki, ushbu taqiq "Chaqaloq Mandji" singari surrogatlik xizmatlarini olish uchun chet elga sayohat qilayotgan Yaponiya fuqarolariga taalluqli emas. Surrogatlik biologik xavf bilan to'la degan fikr Yaponiya jamiyati tomonidan ushbu amaliyot rad qilinadi.

Shu bilan birga, 2001 yilda Xitoy Xalq Respublikasi surrogatlikni taqiqlagan edi, ammo surrogatlik xizmatlari uchun yer osti qora bozori rivojlanayotgani haqida xabarlar mavjud. Aholining o'sishini cheklash siyosatini ilgari surishda ushbu mamlakat tarixini hisobga olgan holda, xitoycha yondashuv ajablanarli emas [18].

Saudiya Arabistonida diniy idoralar surrogatlardan foydalanishga ruxsat bermaydilar, bu ularning Qur'on qoidalarini talqin qilishlari bilan bog'liq. Islom madaniyatlarida surrogatlikning o'rni keng muhokama qilinadigan masalal. Sunniy mazhabda bolani yaratishda uchinchi tomonning ishtiroki zinoning bir turi sifatida qaraladi [19], shia mazhabida surrogatlikka urug' donori haqiqiy ota sifatida tan olinishi sharti bilan ruxsat beriladi.

Ayni paytda Hindistonda qonun chiqaruvchilar surrogatlik yoki tegishli reproduktiv xizmatlar va texnologiyalarning o'ziga xos holatlari va talablari to'g'risida hali yangi qonun qabul qilmagan bo'lsalar ham, ularning so'nggi qonun loyihasi (2013) avvalgi qonun loyihasidan chiqib ketishni anglatadi. Bu shuni ko'rsatadiki, ularning diqqat markazida xizmatlar ko'lamini cheklash yoki to'ldirish emas, balki klinik masalalarga e'tibor qaratiladi, bu taktika Hind VRT klinikalariga xorijiy mijozlar oqimini kamaytirmaydi. Faol guruhlar hukumatni qonun loyihasini muqobil reproduktiv texnologiyalarning tijorat manfaatlariga xizmat qiladigan tarzda tuzishda va hindistonlik surrogat onalarni yetarli darajada himoya qilmaslikda yoki saylovchilarning haqiqiy tuyg'ulari yoki qadriyatlarini yetarli darajada aks yettirmaslikda ayblamoqda [20].

Dunyoda qonunchilikni uyg'unlashtirishga urinishlar xavfsizlik va sifat standartlariga qaratilgan. Yevropada bu inson to'qimalari va hujayralari uchun sifat standartlarini belgilaydigan 2004/23/YEC direktivasi bilan tartibga solinadi [21]. Barcha tizimlar hisobga olishi kerak bo'lgan omillarga quyidagilar kiradi: tijorat surrogatlik shartnomalari natijasida tug'ilgan bolalar fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga kiradimi yoki yo'q (farzandlikka olish shart yoki shart emasligi shunga bog'liq); genetik qarindoshlik yo'qligiga qaramay, gestatsion surrogat ona ota-onaga maqomiga ega bo'ladimi yoki yo'q; va aksincha, otalikni berish uchun bir genetika yetarlimi yoki yo'q; chet yelda surrogatlik jinoiy javobgarlikka tortiladimi yoki yo'q, agar bunday harakat o'z mamlakatida noqonuniy bo'lsa; mijoz pullik xizmat qiladigan surrogat onaga nisbatan reproduktiv tanlov huquqidan qay darajada foydalanishi mumkin; oilaviy sharoit mijoz uchun muhim ahamiyatga egami va protsedura o'rtasida oilaviy sharoit o'zgarganda qanday qoidalar qo'llaniladi; oilaviy sharoit potentsial surrogat ona uchun xos malakami; qonuniy otalikni aniqlashni yanada murakkablashtirish maqsadida an'anaviy (gestatsion bo'lmagan) surrogatlikka ruxsat berilishi mumkinmi; surrogat onalar bolaning tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasida har qanday shaklda huquqiy maqomga ega bo'lishi mumkinmi; va amaldagi klinikada namoyon bo'ladigan manfaatlar to'qnashuvini qonuniy ravishda tuzatish mumkinmi, surrogat onada tibbiy muolajalarni bajarish tartibi haqidagi masalalar huquqiy asoslarning muhim nuqtalari hisoblanadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Matorras R. Reproductive exile versus reproductive tourism. *Hum Reprod.* 2005;20(12):3571.
2. Бабажанова Д.И. Сравнительно-правовой анализ суррогатного материнства в некоторых зарубежных странах европейского континента //Иновационные технологии современной научной деятельности. – 2022. – С. 114 (Babazhanova D.I. Comparative legal analysis of surrogate motherhood in some foreign countries of the European continent // Innovative technologies of modern scientific activity. - 2022. -P. 114.2. Babazhanova D.I.

- Comparative legal analysis of surrogate motherhood in some foreign countries of the European continent // Innovative technologies of modern scientific activity. - 2022. -P. 114.).
3. Бабажанова Д. Суррогатное материнство и международные права человека // Научные исследования и инновации в индустрии 4.0. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 252-257 (Babazhanova D. Surrogate motherhood and international human rights // Scientific research and innovation in industry 4.0. - 2022. - Vol. 1. - No. 1. -P. 252-257.).
 4. Бабажанова Д. Деликтное право и суррогатное материнство: ответственность будущих родителей за отказ от соглашения о суррогатном материнстве // Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 7/S. – С. 274-284 (Babazhanova D. Tort law and surrogate motherhood: the responsibility of future parents for the refusal of the agreement on surrogate motherhood // Society and innovations. - 2022. - Vol. 3. - No. 7/S. – P. 274-284.).
 5. Бабажанова Д. И. Суррогатное материнство: договорно-правовое регулирование и защита интересов сторон // Государство и правовая система в условиях информационного общества. – 2022. – Т. 9 (Babazhanova D. I. Surrogate motherhood: legal regulation and protection of the interests of the parties // State and legal system in the information society. - 2022. - Vol. 9).
 6. Bhalla N, Thapliyal M. Foreigners are flocking to India to rent wombs and grow surrogate babies. 2013. [Accessed July 29, 2015]. Available from: <http://www.businessinsider.com/india-surrogate-mother-industry-2013-9?IR=T>.
 7. Gugucheva M. Surrogacy in America. Cambridge (MA): Council for Responsible Genetics; 2010. [Accessed July 29, 2015].
 8. Cheung H. Surrogate babies: where can you have them, and is it legal? 2014. [Accessed June 14, 2015]. Available from: <http://www.bbc.com/news/world-28679020>.
 9. Sharma SD. Surrogacy – Blessing of Motherhood or Curse to Motherhood. Indian J Res. 2012;1(11):155–158.
 10. Deonandan R, Loncar M, Rahman P, Omar S. Measuring reproductive tourism through an analysis of Indian ART clinic websites. Int J Gen Med. 2012;5:763–773.
 11. Helble M. The movement of patients across borders: challenges and opportunities for public health. Bull World Health Organ. 2011;89(1):68–72.
 12. Rodino IS, Goedeke S, Nowoweiski S. Motivations and experiences of patients seeking cross-border reproductive care: the Australian and New Zealand context. Fertil Steril. 2014;102(5):1422–1431.
 13. Lewin T. Coming to US for baby, and womb to carry it. 2014. [Accessed July 29, 2015].
 14. Michigan Legislature . Surrogate Parenting Act (Act 199 of 1988) Lansing (MI): Michigan Legislative Council; 1988. [Accessed July 29, 2015].
 15. Humbyrd C. Fair trade international surrogacy. Dev World Bioeth. 2009;9(3):111–118.
 16. Teman E. Birthing a Mother: The Surrogate Body and the Pregnant Self. Berkeley: University of California Press; 2010.
 17. Suzuki K, Sawa R, Muto K, Kusuda S, Banno K, Yamagata Z. Risk perception of pregnancy promotes disapproval of gestational surrogacy: analysis of a nationally representative opinion survey in Japan. Int J Fertil Steril. 2011;5(2):78–85.
 18. Pandey AK, Inder D, Sharma N. Surrogacy and women’s right to health in India: issues and perspective. Indian J Public Health. 2013;57(2):65–70.
 19. Chamsi-Pasha H, Albar MA. Assisted reproductive technology: Islamic Sunni perspective. Hum Fertil (Camb) 2015;18(2):107–112.
 20. Sama The regulation of surrogacy in India: questions and complexities. 2011. [Accessed July 29, 2015].
 21. European Union Quality standards for human tissues and cells. 2004. [Accessed July 29, 2015]. Available from: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:c11573>.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000